

TIJANAV

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)
615.2(048)

СИМПОЗИЈУМ Недеља болничке клиничке
фармакологије (4 ; 2012 ; Београд)
[Зборник сажетака] = [Book of abstracts]
/ Simpozijum IV Nedelja bolničke kliničke
farmakologije, 30. novembar - 1. decembar
2012. [Beograd] = Workshop IV week of the
Hospital Clinical Pharmacology, November 30th
- December 1st, 2012. [Belgrade] ; [главни и
одговорни уредник Момир Миков] ;
[organizator] Akademija medicinskih nauka i
Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju = [organized by] Academy of
Medical Sciences and Serbian Medical Society,
Section of Clinical Pharmacology. - Beograd :
Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog
lekarskog društva, 2012 (Beograd : Printy
line). - 106 str. ; 24 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-029-6

1. Српско лекарско друштво (Београд).
Секција за клиничку фармакологију
а) клиничка фармакологија - Апстракти б)
Фармакотерапија - Апстракти
COBISS.SR-ID 195167244

**SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO – SLD
SERBIAN MEDICAL SOCIETY – SMS**

**Akademija medicinskih nauka i Sekcija za kliničku farmakologiju
Academy of Medical Sciences and Section of Clinical Pharmacology**

**organizuju *Simpozijum*
organize the *Workshop***

**IV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE
IV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY**

30. novembar – 01. decembar 2012.
November 30th - 1th December , 2012.

Petak, 30.11.2012. 12,00-13,00 **Registracija učesnika *Simpozijuma***
Friday, 30th nov 2012. 12,00 -13,00 **Registration of the participants**

INTEGRATION OF SCIENCE AND PROFESSION - I

Moderator: **Momir Mikov**, predsednik Sekcije za kliničku farmakologiju SLD 30th nov 2012

13,00-13,30	<p>Pozdravne reči: Welcome address:</p> <p>Radoje Čolović President Serbian Medical Assotiation</p> <p>Pavle Milenković President Academy of Medical Science</p> <p>Serbian Ministry of Science</p> <p>Serbian Ministry of Health</p>
13,30 -13,45	<p>Iskustva iz saradnje Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Sekcije za kliničku farmakologiju u okviru Srpskog lekarskog društva Experiences in collaboration of the Academy of Medical Science and Section for Clinical clinical pharmacology within the Serbian Medical Society</p> <p>Pavle Milenković</p>
13,45-14,00	<p>Četiri godine rada Sekcije za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva Report on the Four-Years Work of The Section for Clinical Pharmacology of the Serbian Medical Society</p> <p>Momir Mikov</p>
14,00-14,15	<p>Planetarni timski rad kliničkih farmakologa World's Clinical Pharmacologists team work</p> <p>Dragana Maca A. Kastratović, Eduardo Spina</p>
14,15-14,30	<p>Uloga kliničke farmakologije u zdravstvenom sistemu Evropskih zemalja i kod nas The role of Clinical Pharmacology in European countries and in Serbia</p> <p>Momir Mikov, Slobodan Janković, Ana Sabo, Dragana Maca Kastratović, Viktorija Dragojević Simić, Svetlana Goločorbin Kon, Mirjana Vuković, Dragan Milovanović, Biljana Radojević, Zdenko Tomić, Biljana Savić, Radmila Veličković-Radovanović, Biljana Obućina, Jelena Vuković</p>

P08. METHADONE RELATED DEATHS - EPIDEMIOLOGICAL, PATHOHISTOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL TRAITS IN 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY IN VOJVODINA, SERBIA

Vesna Mijatovic¹, Isidora Samojlik¹, Stojan Petkovic², Niksa Ajdukovic², Maja Durendic-Brenesel²

¹Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

²Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

The aim of the study was to evaluate methadone related deaths (MRDs) in a 10-year period (2002-2011) in the region of Vojvodina, Serbia according to epidemiological parameters, pathohistological findings in heart, lung and liver and toxicological screening of blood, urine and bile. The number of MRDs has been increased in recent years in our territory. The majority of victims were man, aged from 20 to 38. Pathohistologically, the signs of recent focal myocardial damage were present in hart of victims with drug abuse history shorter than 2 years. Both signs of recent and chronic focal myocardial damage were developed among victims with longer drug abuse history (2-5 years). According to the toxicological findings, in postmortem blood samples of the majority of victims (54.84%), methadone was detected in combination with diazepam. Mean detected concentrations of methadone and diazepam in blood were in therapeutic range.

P08. SMRTI SLUČAJEVI POVEZANI SA UPOTREBOM METADONA TOKOM 10-OGODIŠNJEG PERIODA U VOJVODINI – EPIDEMIOLOŠKE, PATOHISTOLOŠKE I TOKSIKOLOŠKE KARAKTERISTIKE

Vesna Mijatović¹, Isidora Samojlik¹, Stojan Petković², Nikša Ajduković², Maja Đurendić-Brenesel²

¹Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

² Katedra za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Cilj istraživanja je da se ispituju smrtni slučajevi povezani sa upotrebom metadona tokom desetogodišnjeg perioda na području Vojvodine, prema epidemiološkim parametrima, patohistološkim nalazima srca, pluća i jetre, i toksikološkim pretragama krvi, urina i jetre. Broj smrtnih slučajeva povezanih sa upotrebom metadona na našem području je u porastu prethodnih godina. Većina žrtava su bile osobe muškog pola, starosti između 20 i 38 godina. Patohistološki, znaci skorašnjeg fokalnog miokardijalnog oštećenja su bili primetni kod žrtava čija je istorija zloupotrebe narkotika bila kraća od 2 godine. Znaci i skorašnjeg i hroničnog fokalnog miokardijalnog oštećenja su bili prisutni kod žrtava sa dužom istorijom zloupotrebe narkotika (2-5 godina). Prema toksikološkim nalazima, u postmortem uzorcima krvi većine žrtava (54,84%), metadon je bio detektovan u kombinaciji sa diazepamom. Srednje vrednosti koncentracija metadona i diazepamom u krvi su bile u terapijskom opsegu.